

ARAB TILIDA POLISEMIYA HODISASI VA SO'Z
MA'NOLARINING O'ZGARISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875213>

Islombek XASANOV,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Arab tilidagi so'zlarning ko'p ma'noliligi va so'z ma'nolarining o'zgarishi arab xalqining tarixiy taraqqiyoti natijasidir. Ko'p ma'noli so'zlarning shakllanishi va so'z ma'nosining bir ma'nodan boshqa ma'noga o'tishiga arab xalqi bosib o'tgan davrdagi ijtimoiy muhit va dunyoqarash, madaniyat va urf-odatlar bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu bilan bir qatorda bu hodisaga boshqa tillarning ham aloqasi bor.

Mazkur maqolada arab tilidagi polisemiya hodisasining xususiyatlari hamda arab tilidagi so'zlarning ma'nolari o'zgarishi haqida misollar bilan batafsil ma'lumotlar berilgan.

Аннотация. Многозначность слов в арабском языке и изменение значений слов являются результатом исторического развития арабского народа. На образование многозначных слов и переход значения слова из одного значения в другое непосредственно влияли социальная среда и мировоззрение, культура и традиции арабского народа. Другие языки также имеют отношение к этому явлению.

В данной статье представлена подробная информация об особенностях явления полисемии в арабском языке и изменениях значений слов в арабском языке с примерами.

Annotation. The polysemy of words in the Arabic language and the change in the meaning of words are the result of the historical development of the Arab people. The formation of polysemantic words and the transition of the meaning of a word from one meaning to another were directly influenced by the social environment and worldview, culture and traditions of the Arab people. Other languages are also related to this phenomenon.

This article provides detailed information about the features of the phenomenon of polysemy in the Arabic language and the changes in the meaning of words in the Arabic language with examples.

Tayanch so'zlar: polisemiya, ko'p ma'noli so'zlar, monosemiya, tilshunoslar, seamntik ma'no, ma'no kengayishi, ma'no torayishi.

Ключевые слова: многозначность, многозначные слова, моносемия, лингвисты, смысловое значение, расширение значения, сужение значения.

Keywords: polysemy, polysemantic words, monosemy, linguists, semantic meaning, expansion of meaning, narrowing of meaning.

Ko'p ma'noli so'zlar o'zaro bog'lanmagan yoki kam darajada bog'langan predmet va hodisalarni anglatadi. Ammo ularning umumiy jihati bu – ma'nolarning yaqinligida bo'lib, ko'p ma'noli so'zlarning ma'nolari aynan bir narsaga asoslantirilgan bo'ladi, ya'ni ularning ma'nolari bitta asosiy ma'nodan kelib chiqadi. Ular semantik jihatdan o'zaro tobe' bo'lgan ma'nolarni ifodalaydi. Ko'p ma'noli so'zlarda ma'no o'zgarsa ham, so'z shaklining aynan o'xshashligiga putur yetmaydi. "Ko'p ma'nolilik voqe'likdagi predmet va hodisalar, hamda tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishlar asosidagina emas, balki ma'nolar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik asosida yuzaga keladi"¹. Ayrim leksik ma'nolarning o'zaro bo'ysundirilganligi esa ko'p ma'noli so'zlarning funksiyasiga ham, rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Polisemiya arab tilida keng tarqalgan hodisadir. Monosemiya (bir ma'nolilik) esa bu tilida nisbatan kam uchraydi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, polisemiya arab tilida so'zlashuvchilar

¹ Qodirov T.Sh., Aliyev D.I. Arab tili leksikologiyasi. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2010. – B. 64.

tomonidan ko'p qo'llaniladigan so'zlar uchun xos bo'lgan hodisadir. Ko'p ma'nolilik qadimdan nutq belgilari – so'zlarning cheklangan miqdorda ekanligi, ifodalanishi kerak bo'lgan ma'nolarning esa chek-chegarasizligi oqibatida kelib chiqqan nomutanosiblik natijasida vujudga kelgan hodisa sifatida baholanadi. Aslida “har bir ma'no uchun uning o'zini ifodalaydigan alohida ifoda bo'lishi lozim, biroq bunday qilishning imkoni yo'q”. Fahriddin ar-Roziy va uning izdoshlari so'zlarning ko'pma'noliligini quyidagicha izohlashgan: “Har bir ma'no alohida so'z bilan ifodalanishi mumkin emas, chunki ma'noni anglab olinishi cheklanmagan bo'lishi mumkin. So'zlarning harflardan tashkil topishi va harflar son jihatidan chegaralangan bo'lganligi uchun ularning miqdori cheklangan bo'ladi” Chegaralangan miqdordagi narsadan hosil qilingan so'zning miqdori ham cheklangan darajada bo'ladi. Miqdori cheklangan narsa esa chegaralanmagan miqdordagi narsani ifodalay olmaydi. Aks holda ifodalanayotgan narsaning miqdori ham cheklanib qolgan bo'lar edi. Shuning uchun ham tilda ko'p ma'noli so'zlarga ehtiyoj tug'ildi.

Arab tilida ko'p ma'noli so'zlar “الأسماء المشتركة” “al-asma ul-mushtaraka” deb ataladi. Ko'p ma'noli so'zlar ifodalaydigan turli ma'nolar esagan العين, ألجون va اللون nomlanadi.

Arab tili tarixi davomida yaratilgan so'zlarning birlamchi ma'nolari asosan aniq va ta'sirchandır. Arablar o'zlarini o'rab turgan borliqdagi turli-tuman narsa va hodisalarni aniq nomlaganlar. Aniq ma'nodan mavhum ma'nolarga o'tish tarixiy nuqtai nazardan qaraganda oddiy o'tish turi hisoblanadi. Fe'llarning leksik-semantik-grammatik aloqalarni kengaytirish orqali aniqlikdan mavhumlikka o'tish fe'llarga xos xususiyatdir, bu esa o'z navbatida ularning sintaktik-grammatik aloqalarining o'zgarishiga olib keladi.

Bunday fe'llarga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

امتطى – “egarlanadigan hayvonga minmoq” manosini anglatadi. Hozirda esa avtobus, kema kabi transport vositalariga chiqish ma'nosida ham qo'llaniladi.

ناضل – “kim bilandir merganlikda musobaqalashmoq” ma'nosida qo'llaniladi. Aslida esa shunchaki “kurash olib bormoq” ma'nosini anglatgan

استتفى – “shariat masalalari bo'yicha xulosa chiqarib berishni so'ramoq” ma'nosida ishlatiladi. Shuningdek, bu fe'l shunchaki “biror narsa haqida maslahat so'ramoq” ma'nosida ham qo'llanilib, islom dini ta'sirda uning ma'no doirasi torayib, aniqlashgan va aynan shariat masalalari yuzasidan savol so'rashga xoslangan.

إتراد – “o'tloq va suv izlash uchun jo'namoq”

استورد – “suv olib kelish uchun ketmoq”. Bu fe'l aslida “olib kelmoq”, “keltirmoq” ma'nolarini ifodalagan.

Yuqoridagi fe'llar vaqt o'tishi bilan o'z ob'ektlari doirasini kengaytirgan.

Ma'lum bir so'z nom sifatida biror predmetga ko'chirib o'tkazilishi yoki so'zning qadimdan ikkinchi bir predmet yoki hodisaga nisbatan ishlatilganligi tufayli so'zdagi predmet – tushuncha mazmunining o'zgarishi so'zlarda yangi ma'nolarning hosil bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari so'z atama sifatida qo'llanilganida ham nom aniq bir predmetga ko'chirib o'tkaziladi va fe'l derivatlari (masdar, sifatodoshlar va hkz.)ning ma'nosi mavhum yoki umumiy ma'nodan aniq predmet-nom semantikasiga o'tadi.

Qadimgi arab tilshunoslari so'zning ko'chma ma'nolarda qo'llanilishi ham ma'noning o'zgarishiga olib kelishini aytib o'tganlar.

Arab tilida so'zlarning o'z, asl ma'noda qo'llanilishi “الحقيقة” “al-haqiqa” deyiladi. Bu tushunchaga Ibn Jinniy “so'zlarning birlamchi ma'nolariga mos tarzda qo'llanishi”² deya ta'rif bergan. So'zning ko'chma - majoziy ma'noda qo'llanishi esa “المجاز” “al-majaz” deb ataladi.

So'zning odatdagi, hamma tomonidan qabul qilingan asl ma'nosi to'g'ri ma'no sifatida tan olinadi. Agar ko'chma ma'no hamma tomondan qabul qilingan va odatiy tarzda qo'llanilsa, u to'g'ri ma'no sifatiga ega bo'ladi. Demak, agar biror so'zning asl, birlamchi ma'nosi ya'ni

² Qodirov T.Sh., Aliyev D.I. Arab tili leksikoogiyasi. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2010. – B. 65.

to'g'ri ma'no kam qo'llanilsa, u ko'chma ma'noga aylanadi va aksincha, agar ko'chma ma'no ko'proq qo'llanilsa, u to'g'ri ma'noga aylanadi.

Arab tilida ko'chma ma'nodan foydalanish, ya'ni ma'noni ko'chirish “النتقل” “an-naql” deb ataladi.

So'zdan turli tasavvurlarga muvofiq ravishda obrazli foydalanish uning yangi ma'noga ega bo'lishi uchun zamin hozirlaydi, bunda uning avvalgi ramzlari, ma'juzlari yo'q bo'lib ketadi va yangi hosil bo'lgan ma'no mazkur so'zning teng huquqli va mustahkam ma'nolardan biriga aylanadi.

So'zlarning ma'nolari uch xil jarayon natijasida o'zgaradi:

Birinchi jarayon so'z ma'nolarining sekin ravishda mustaqil o'sishi, tadrijiy rivojlanishidir. Bu holatda so'zning belgilangan konteksti o'zgargan vaqtda so'z ma'nosi ham asta-sekinlik bilan sezilarsiz ravishda o'zgaradi.

Ikkinchi jarayonda esa qisman yoki mutlaqo iste'moldan chiqqan eski so'zlarga yangi mano beriladi va bu so'zlarning yangi ma'nosidan foydalanish natijasida so'zlar qayta tiklanadi. Ammo bu ikki jarayon arab tili doirasida nisbatan cheklangan.

Uchinchi jarayon boshqa tillar bilan bog'liq bo'lib, bunda arab tilidagi so'zlar chet tilidagi semantik jihatidan o'zlariga o'xshash bo'lgan so'zlarning ma'nolarini o'zlashtiradi.

So'zlarning semantik o'zgarishi quyidagilarga ko'ra tasniflanadi:

1. Ma'nolarning kengayishi

2. Ma'nolarning torayishi

3. Ma'nolarning aralashishi (majoz, metonimiya, ya'ni bir so'z o'rnida unga aloqador boshqa so'zning qo'llanilishi, masalan, “pul” ma'nosida “hamyon” so'zini, “ovqat” ma'nosida “dasturxon” so'zining ishlatilishi hamda sinekdoxa (ya'ni butun narsani uning bir qismining nomi bilan va aksincha, qismni butun narsaning nomi bilan atash)).

Ma'nolarning torayishi, ya'ni qisqarishida umumiy, asl ma'no xususiy ma'noga ko'chadi. Masalan: (ularda avval klassik, so'ngra zamonaviy ma'nolar berilgan):

أثاث so'zi qadimda barcha mol-mulkka nisbatan ishlatilgan, bunga uy hayvonlari ham kirib ketgan. Hozirda esa faqat uy jihozlari – mebel ma'nosida qo'llaniladi.

عَنْم – mayda qoramolning barcha turini ifodalash uchun ishlatilgan, keyinchalik uning ma'no doirasi torayib, hozir faqat “qo'ylar” ma'nosini bildiradi.

وَلْ – jinsidan qat'iy nazar “farzand” ma'nosini anglatgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan bu so'zning ma'nosi xoslanib, muzakkar jinsga, ya'ni “o'g'il bola” ga nisbatan qo'llanila boshlandi.

Islom diniga oid ko'pgina atamalar ham so'z ma'nolarining torayishi orqali hosil bo'lgan. Bunda so'zning islom dinigacha ifodalagan leksik ma'nosi islom dini tarqalib, ijtimoiy hayotga o'zgarishlar kirib kelgandan so'ng torayib, ma'lum tushuncha uchun xoslangan. Masalan:

حَجَّ – “qayergadir jo'namoq”, “ketmoq” ma'nosida qo'llanilgan bo'lsa, islomdan so'ng uning ma'no doirasi torayib, faqatgina haj ziyoratini amalga oshirish uchun qo'llanila boshlangan.

مُؤْمِنٌ – “biror narsaga ishonuvchi” ma'nosini bildirgan. Hozirda esa islom diniga iymon keltirgan “mo'min” ma'nosida ishlatiladi.

Ma'noning kengayishida yuqoridagi holatning aksini ko'rish mumkin. Mazkur hodisada so'z ma'nosining doirasi kengayib, u tor, xususiy ma'nodan keng, asl ma'noga ko'chadi. Masalan:

سُفْرَةٌ – ilgari faqat yo'lovchining ovqatlanishiga nisbatan ishlatilgan. Hozir esa umuman “ovqatlanadigan stol” ma'nosini ifodalaydi.

سَجَّادَةٌ – “joynamoq, ibodat qilish uchun mo'ljallangan gilamcha” ma'nolarida qo'llanilgan bo'lsa, ma'no kengayishi natijasida bu so'z har qanday “gilam” ga nisbatan ishlatiladigan bo'ldi.

مَوْرِدٌ – avval faqat suv manbaiga nisbatan ishlatilgan bo'lsa, hozirda umumiy “manbaa” ma'nosini ifodalaydi.

زَيْتٌ – zaytun moyini ifodalash uchun qo'llanilgan, hzirda esa har qanday yog' turiga nisbatan ishlatiladi.

زَمِيلٌ – “biror kim bilan bir tuyada ketayotgan yoki ishlayotgan kishi” ma'nosini ifodalash uchun xizmat qilgan. Vaqt o'tishi bilan bu so'zning ma'nosi kengayib, hozirda “hamkasb” yoki “kursdosh” ma'nolarida ishlatiladi.

مُخَضَّرَمٌ – islom dinigacha bo'lgan davr va islom davrida yashagan shoirga nisbatan ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik har qanday ikki davrda yashayotgan kishiga nisbatan qo'llanilgan.

Ma'nolarning o'zgarishida so'z semantikasiga oid uch xil hodisani ko'rish mumkin. Bular:
Majoz (metafora)

Metonimiya

Sinekdoxa

Majoz (metafora) – bu ikki predmetning o'xshashligiga asoslangan holda ulardan birining nomini ikkinchisiga ko'chirishdan iborat.

Metonimiya – hodisalarning bir-biri bilan o'zaro bog'lanishiga, predmetning bir-biri bilan bog'liq hodisalarni anglatishiga asoslanadi. Ya'ni bunda bir so'z o'rnida unga aloqador bo'lgan boshqa bir so'z qo'llaniladi. Masalan:

يَمِينٌ – o'ng qo'l – qasam

صَفَقٌ – qo'l tashlamoq, bor baraka qilmoq – kelishmoq

وَطَيْفَةٌ – maosh, moyana – lavozim

قَهْوَةٌ – qahva – qahvaxona

رِصَاصٌ – qo'rg'oshin – o'qlar

حَدِيدٌ – temir – kishan

دُخَانٌ – tutun – tamaki

قُطْنٌ – paxta – ip gazlamadan tikilgan ko'ylak

حَرِيرٌ – ipak – shoyi ko'ylak

Metonimiya arab tilidagi ko'chirish usuli sifatida o'ziga xos xususiyatga ega hodisa hisoblanadi, shuning uchun ham tilshunos arablarning tilida narsani, masalan, osmon yomg'irining sababchisi bo'lgani uchun “مَطْرٌ” – yomg'ir “سَمَاءٌ” – osmon so'zi bilan yoki “غَيْثٌ” – bu yomg'ir bo'lganligi uchun, yomg'irdan keyin o'sib chiqadigan narsalar ham “غَيْثٌ” deb atalgani kabi, sabab nomi bilan atashga odatlanganligi ta'kidlanadi. Atoqli otlarning turdosh ot sifatida ishlatilishi ham metonimiya deb ataladi. Ko'pincha ulardan nisbiy nomlar yasaladi.³ Bunday so'zlar son jihatidan nisbatan kam uchraydi. Ularga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

أَجْرُومِيٌّ - “grammatikaga oid” va “أَجْرُومِيَّةٌ” – grammatikada mashhur va keng tarqalgan arab tilshunosligi maktabi asoschisi Ibn Ajrum (1273-1323)ning nomidan hosil qilingan.

طَفِيلِيٌّ – “chaqirilmagan yoki kelaverib jonga tekkan mehmon” va hatto “tekinxo'r, birovnikida uning hisobiga yashovchi” so'zlari ham o'zining xiraligi bilan hammaning joniga tekkanligi sababli ma'lum va mashhur bo'lgan kufalik Tufaylning ismidan olingan.

عُرْقُوبِيٌّ – yolg'onchi, aldoqchi, va'daboz, bergan so'zining ustida turmasligi bilan tanilgan Urqubning nomidan kelib chiqqan.

حَاتِمِيٌّ – sahiyligi bilan nom taratgan “toy” qabilasidan chiqqan Hotamning ismidan hosil qilingan

حَوَاءٌ – “ayol” momo Havvo (ayollarning ajdodi) ismidan olingan.

أَدَمِيٌّ – “odamiy”, “insoniy” va أَدَمٌ – “odam”, “inson” Odam Atoning ismidan kelib chiqqan so'zlardir.

Ikkinchi usul so'zlarning predmetlarga nisbatini juda zarur bo'lgan holda o'zgartirilishidan iborat. Bu jarayonda adabiy tilni juda yaxshi biluvchi shaxslar asosiy rol o'ynaydilar. Bunda ma'nolar haqiqiy tadrijiy rivojlanishga ega bo'lmaydi – faqatgina mavjud bo'lgan leksika tanlab olinadi, undan yangichasiga foydalaniladi.

³ Qodirov T.Sh., Aliyev D.I. Arab tili leksikografiyasi. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2010. – B. 65.

Qadimiy tushunchalar bilan yangi tushunchalar o'rtasidagi o'xshashlikning anglab olinishi, qadimiy, ayniqsa yarim unutilgan yoki butunlay unutilgan, nafaqat jamoatchilik tomonidan, balki nufuzli til muassasalari tomonidan ham bundan buyon foydalanish uchun qabul qilingan so'zlarning yangi hosil qilingan so'zlardan ma'no jihatidan qolishmasligi so'zlarni bir davrdan ikkinchi bir davrga muvaffaqiyatli ravishda ko'chirib olib o'tilgan hollari hisoblanadi. Masalan:

مجلة – qog'oz o'rami – jurnal

صحيفة – yozib to'ldirilgan qog'oz varag'i – gazeta

قطار – karvondagi bosh tuya – lakomotiv

قطار – tuyalar karvoni – poezd

أزمة – kamhosil yil, qurg'oqchilik yili – krizis, tanglik

أربعاء – tugun – galstuk

Shuningdek, so'z ma'nolarining o'zgarishi boshqa tillarning bevosita ta'sir ko'rsatishi orqali ham sodir bo'ladi. Bunday o'zgarishlar arabcha so'zning xorijiy tildagi u bilan bir xil bo'lgan nomni anglatadigan so'z bilan semantik bitishuvidan iborat va shu bilan birgalikda semantikasida boshqa tillar bilan bitishuv nuqtalari mavjud bo'lgan arabcha so'zlar ko'p hollarda xorijiy so'zlarning semantikasidan qisman yoki to'liq nusxa ko'chirishi mumkin. Masalan, "كلمة متقاطعة" – krossvordni inglizcha "cross-word"; "روضة الأطفال" - bolalar bog'chasini fransuzcha "jardin d'efants" bilan, "حقيقة عارية" – yalang'och haqiqat (ya'ni chin haqiqat), "منظرة" – pushtirang (hamma narsani chiroyli qilib ko'rsatadigan) ko'zoynak va shu kabi ma'joziy xususiyatga ega bo'lgan xorijiy so'z birikmalarining so'zma-so'z tarjimalari ham xuddi shunday xarakterga ega.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, so'zlarning ko'p ma'noliligi arab tilida ko'p uchraydigan hodisadir. Bu tildagi so'zlarning aksari ko'p ma'noli bo'lib, bir ma'noli so'zlar ularga nisbatan kamchilikni tashkil etadi. Qaysi lug'atni ochib qaramaylik, bunga amin bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nosirov O., Yusupov M., Muhiddinov M., Rahmatullayev Y., Nishonov A. an-Naim. Arabcha-o'zbekcha lug'at. – T.: Abdulla Qodiriy, 2003.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T.: Universitet, 2006.
3. Talabov E. Arab tili. – T.: O'zbekiston, 1993.
4. Usmonov S. Umumiy tilsunoslik. – T.: O'qituvchi, 1972.
5. Qahhorov A., Nosirova M. Gap sintaksisi. – T.: TIU, 2013.
6. Qodirov T.Sh., Aliyev D.I. Arab tili leksikoogiyasi. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2010.
7. Mansur A. Qur'oni karim ma'nolarining tarjimai va tafsiri. – T.: Toshkent islom insituti, 2001.
8. Abdunabiev S.B. THE LEXICOLOGICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE WORDS ENTERED INTO UZBEK FROM ARABIC // INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES". – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 68-70.
9. Abdunabiev S.B. ARAB TILIDAN O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN SO'ZLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI //ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O'RNI. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 94-97.
10. Sirojiddin Sotvoldiev. (2024). AUTOANTONYMY AND ENANTIOSEMY: A COMPARATIVE LINGUISTIC ANALYSIS OF OPPOSITIONAL MEANINGS IN LANGUAGE. American Journal of Philological Sciences, 4(12), 125–129.
11. Govkhar Rakhmatova, . (2023). SIMPLE SENTENCE AND ITS EXPRESSION IN ANCIENT TURKIC LANGUAGE. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 4(05), 27–32.